

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 4(110). С. 139-149.
Scientific Journal "Manager". 2025;(4/110):139-149.

Актуальные проблемы развития финансово-кредитной и банковской системы

Научная статья
УДК 336.71
<https://doi.org/>

ТАРГЕТИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИИ: УЧЁТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

Виктория Викторовна Петрушевская¹, Наталья Александровна Одинцова²

^{1,2}Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия

¹petrushevskaya@list.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8537-1024>

²kramznatalya@yandex.ru, <https://orcid.org/0009-0005-9777-3919>

Аннотация. В статье рассмотрены региональные особенности в макроэкономическом регулировании при таргетировании инфляции. А именно: определены понятия «таргетирование», «инфляция», а в следствие и «таргетирование инфляции»; рассмотрены предпосылки и последствия инфляционного таргетирования; представлены принципы инфляционного таргетирования; проанализирована возможность учёта региональных особенностей при разработке и внедрении макроэкономической политики для поддержания стабильности цен; установлены ключевые позиции при ориентировании на региональную специфику инфляционного таргетирования; определено понятие «индекс потребительских цен»; обоснована потребность в введении индекса потребительских цен в рамках таргетирования инфляции; проанализированы принципы формирования индекса потребительских цен; идентифицированы этапы создания индекса потребительских цен; определены результаты применения региональных индексов потребительских цен при инфляционном таргетировании; определены главные результаты применения региональных индексов потребительских цен при инфляционном таргетировании.

Ключевые слова: инфляция, инфляционное таргетирование, денежно-кредитная (монетарная) политика, Центробанк, экономика

Финансирование: исследование выполнено в рамках фундаментальной научно-исследовательской работы «Методологические и организационные процессы формирования финансовой системы», регистрационный номер НИОКТР 124012900537-2.

Для цитирования: Петрушевская В. В., Одинцова Н. А. Таргетирование инфляции: учёт региональных особенностей в макроэкономическом регулировании // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 4(110). С. 139-149. <https://doi.org/>

Current problems in the development of the financial, credit and banking system

Original article

INFLATION TARGETING: CONSIDERATION OF REGIONAL PECULIARITIES IN MACROECONOMIC REGULATION

Viktorya V. Petrushevskaya¹, Natalya A. Odintsova²

^{1,2}Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia

¹petrushevskaya@list.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8537-1024>

²kramznatalya@yandex.ru, <https://orcid.org/0009-0005-9777-3919>

Abstract. The article discusses regional peculiarities in macroeconomic regulation when targeting inflation. Namely, the concepts of "targeting", "inflation", and, as a result, "inflation targeting" are defined; the prerequisites and consequences of inflation targeting are considered; the principles of inflation targeting are presented; the possibility of taking into account regional peculiarities in the development and implementation of macroeconomic policy to maintain price stability is analyzed; key positions are identified when focusing on regional specifics of inflation targeting; the concept of "consumer price index" (CPI) is defined; the need to introduce a consumer price index within the framework of inflation targeting is substantiated; the principles of forming a consumer price index are analyzed; the stages of creating a consumer price index are identified; the results of applying regional consumer price indices in inflation targeting are determined; the main results of applying regional consumer price indices in inflation targeting are determined.

Keywords: inflation, inflation targeting, monetary policy, Central Bank, economy

Funding: the research was carried out within the framework of the fundamental research work «Methodological and organizational processes of financial system formation», R&D registration number 124012900537-2.

For citation: Petrushevskaya V. V., Odintsova N. A. Inflation targeting: consideration of regional peculiarities in macroeconomic regulation // Scientific Journal "Manager". 2025;(4/110):139-149. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Режим инфляционного таргетирования, признанный в мире эффективным инструментом макроэкономического управления, представляет собой стратегию денежно-кредитной политики, в которой центральный банк определяет количественную цель по инфляции и использует инструменты денежно-кредитной политики для достижения поставленной цели. Политика центрального банка, направленная на обеспечение стабильности цен, является одним из ключевых факторов устойчивого экономического роста и повышения уровня благосостояния населения. Наряду с тем, что общий принцип инфляционного таргетирования носит единый характер, учёт особенностей каждой конкретной страны, в частности региональных особенностей, имеет важный характер в эффективности денежно-кредитной политики центрального банка. Актуальность темы связана с дифференциацией экономической среды, необходимостью региональных данных о развитии инфляции, повышением заинтересованности к региональному развитию, расширением аналитических и статистических данных и повышением эффективности монетарной политики.

В настоящее время исследование различных аспектов совершенствования денежно-кредитной политики привлекает внимание множества отечественных исследователей. Среди российских учёных, исследовавших инфляцию, инфляционное таргетирование, её инструменты и механизмы в своих работах, можно выделить таких как: А. Б. Кознов, С. Н. Буханцева, В. В. Савалей, В. Н. Давыдова. Среди российских учёных,

исследовавших аспекты социально-экономического и финансового развития региона и государства, можно выделить таких как: А. М. Гребенкина, С. М. Дробышевский, Н. В. Макеева, М. С. Грязева, В. В. Петрушевская, К. В. Шарый. Вместе с тем представленная тема исследования нуждается в дополнительной проработке, особенно в области изучения эффективности таргетирования инфляции относительно региональной принадлежности.

Цель и задачи исследования

Целью данного исследования является определение и обоснование путей повышения эффективности таргетирования инфляции, учитывая региональные особенности социально-экономического развития.

Основными задачами исследования являются определение теоретических основ таргетирования инфляции, выявление существующих подходов к учёту региональных факторов в макроэкономическом регулировании, систематизация основных принципов инфляционного таргетирования, установление результатов применения региональных индексов потребительских цен при инфляционном таргетировании.

Методы исследования

Методологическую базу исследования составили специальные методы, такие как анализ теоретических источников по исследуемой проблематике, сравнительный анализ, а также общие методы – анализ, синтез и обобщение.

Результаты исследования и их обсуждение

В условиях динамично меняющейся экономической среды, характеризующейся быстрыми технологическими изменениями и нестабильной инфляцией, значимым является управление инфляцией, для эффективности которого необходимо определить правильную цель.

Разберем понятие «таргетирование», отталкиваясь от мнения научных деятелей экономической сферы:

так, А. Б. Кознов в своей работе «Финансовая система и денежно-кредитная политика государства» определяет сущность понятия «таргетирование» как «режим денежно-кредитной политики, в основе которого лежит достижение определённого целевого макроэкономического показателя» [1];

С. Н. Буханцева в «Экономика организаций финансовой сферы» определила таргетирование следующим образом: «это экономическая, налоговая и денежно-кредитная политика государства по целевому управлению основными хозяйственными показателями на среднесрочную перспективу» [2].

Таргетирование (от англ. target – цель), исходя из всего вышеперечисленного, характеризуется, как определение актуального направления для государственной политики, в контексте данного исследования – экономической политики государства.

Одним из основополагающих показателей в экономике является инфляция, причинами которой являются:

- наращивание госзакупок;
- рост спроса;
- повышение уровня оплаты труда;
- некорректное ведение налоговой политики;
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов и сырья и т. д.

Следовательно, инфляция (от лат. inflatio – вздутие) – процесс, главным итогом которого выступает обесценивание денежной массы, сокращение покупательной способности.

Ключевое понятие в рамках данного исследования – таргетирование инфляции.

Таргетирование инфляции – формирование механизма, направленного на установление контроля над уровнем инфляции в стране. Конечная цель таргетирования инфляции – ценовая стабильность.

Рассмотрим предпосылки и последствия инфляционного таргетирования (таблица 1).

Таблица 1 – Предпосылки и последствия инфляционного таргетирования
Table 1 – Prerequisites and consequences of inflation targeting

№ пор.	Предпосылки	Последствия
1	Определение Центробанком количественной цели инфляции, которая устанавливается итоговой целью механизма денежно-кредитной (монетарной) политики	Выравнивание потребительских цен, поддерживая долгосрочный экономический рост на прежнем уровне
2	Базирование Центробанка на процентной политике государства	Содействие минимальных и стабильных инфляционных ожиданий
3	Применение прогнозирования уровня инфляционных колебаний	Снижение зависимости долгосрочного курса валюты от процентной политики Центробанка
4	Наложение ответственности на Центробанк за достижение количественной цели по инфляции	Повышение доверия к денежно-кредитной политике, улучшение понимания политики Центробанка
5	Минимизирование Центробанком отклонения текущей инфляции от количественного итога	Обеспечение стабильности цен
6	Реагирование денежно-кредитной политики Центробанка на изменение макроэкономических показателей	Поддерживание ценовой стабильности

Данные последствия реальны лишь в случае независимости Центробанка, как с политической, так и с экономической стороны. Также при недостаточно эффективном механизме денежно-кредитной политики существует большая вероятность возникновения ряда ограничений, которые повлияют на действенность инфляционного таргетирования, например, отсутствие структурной реформы [3].

Рассмотрим принципы инфляционного таргетирования (рисунок 1).

Рисунок 1 – Принципы инфляционного таргетирования
Figure 1 – Principles of inflation targeting

Принцип ориентирования – ориентирование на ценовую политику – заключается в уходе от макроэкономических параметров, отдавая предпочтение стоимостной оценке;

принцип открытости – открытость в части уровня инфляции на среднесрочную перспективу – говорит об экономическом направлении в целом по отношению к уровню инфляции, все действия в данной отрасли должны быть доступны;

принцип прозрачности – прозрачность механизма денежно-кредитной политики аналогично с открытостью в части уровня инфляции – обеспечение общедоступности и наглядности процесса;

принцип ответственности – возложение ответственности на Центробанк за достижение целевого уровня инфляции. Центробанк, выступая в роли публично-правового института, является контролирующим звеном в достижении нормированного уровня инфляции.

Реализация инфляционного таргетирования зависит от общего экономического положения страны, стабильности ведущих отраслей и действенности мер ценовой политики государства.

Принципы инфляционного таргетирования не идут в разрез с целями монетарной политики, направленность которых заключается в стимулировании занятости и усовершенствовании эффективности выпуска денежных средств до тех пор, пока данные задачи не оказывают негативного влияния на осуществление мер по инфляции.

Рассмотрим процесс таргетирования инфляции, разбив его на несколько этапов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Этапы процесса таргетирования инфляции
Figure 2 – Stages of the inflation targeting process

Особое внимание необходимо уделить региональным особенностям – это связано с тем, что при наличии в экономической системе автономных территориальных образований необходимо учитывать отличия структурных единиц, их неоднородность. То есть ресурсная, инфраструктурная, экономическая, экологическая и иные системы субъектов федерации не будут иметь идентичные макроэкономические показатели, поскольку Российская Федерация в своём составе содержит 89 субъектов – реализация механизма инфляционного таргетирования будет иметь отличные друг от друга результаты [4].

Следовательно, необходимо определить и оценить степень функционирования механизмов региональных систем в разрезе установления проблемных зон и вероятности потери эффективности в отношении реализации денежно-кредитной политики.

Ключевые позиции при ориентировании на региональную специфику отображены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Ключевые позиции инфляционного таргетирования при ориентировании на региональную специфику

Figure 3 – Key positions of inflation targeting when focusing on regional specifics

Однако не стоит исключать факт того, что Центробанк не устанавливает тенденций по отношению к макроэкономическим показателям в части их колебаний и изменений – он имеет возможность влиять на макроэкономическую динамику в целом, в основном опираясь на среднесрочную перспективу.

Публично-правовой институт посредством стабилизации и корректирования процентных ставок и объёма денежной массы при необходимости стимулирует движение денежных средств, их выпуск, способствует увеличению стоимости ценных бумаг, активов либо, наоборот, служит инструментом, с помощью которого ограничивают возможности ценового всплеска.

Региональные особенности необходимо принимать в учёт с целью составления характеристики данной территории, которая позволит более корректно применить таргетирование инфляции.

Обобщим критерии, по которым можно составить характеристику (таблица 2).

Таблица 2 – Критерии, характеризующие регион

Table 2 – Criteria characterizing the region

№ пор.	Признак классификации	Показатели
1	Экономическая сфера	Валовой региональный продукт; отраслевая структура экономики; уровень безработицы и занятости; средняя заработная плата и доходы населения; экспорт и импорт; развитие инфраструктуры; размер и структура бизнеса; объём инвестиций

Продолжение таблицы 2
 Continuation of table 2

№ пор.	Признак классификации	Показатели
2	Социальная сфера	Уровень образования; уровень здравоохранения; качество жизни; уровень преступности; социальное неравенство; развитие социальной инфраструктуры
3	Демографическая сфера	Численность населения; плотность населения; возрастная структура населения; половой состав населения; миграция населения; естественное движение населения; этнический состав населения
4	Географическая сфера	Площадь региона; природные ресурсы; климатические условия; рельеф местности; удалённость от крупных экономических центров; экологическая обстановка
5	Политическая сфера	Отношения с центральной властью; эффективность управления; политическая стабильность
6	Социокультурная сфера	Традиции и культура; развитие туризма; уровень развития гражданского общества

Помимо изучения сфер региона, перечисленных в таблице 2, также крайне важным значением обладают статистические, аналитические данные и иные виды информации, которые в совокупности станут отчётной точкой в разработке механизма, направленного на установление контроля над уровнем инфляции региона [5].

Для проведения более углублённого анализа региональных особенностей инфляционного таргетирования необходимо ввести понятие «индекс потребительских цен» (далее – ИПЦ) – это моделирование инфляции потребительского сегмента; показатель, позволяющий отслеживать изменения ценообразования на товары и услуги определённой категории [6].

В таблице 3 отображены обоснования потребности в введении ИПЦ в рамках таргетирования инфляции.

Таблица 3 – Обоснования потребности во введении ИПЦ в рамках таргетирования инфляции
 Table 3 – Justifications of the need to introduce CPI within the framework of inflation targeting

№ пор.	Аргумент	Обоснование
1	Отличительные особенности механизма потребления	Каждый регион имеет свои отличительные особенности, которые обусловлены различными факторами, например – географическое положение, культурные ценности, природные ресурсы, климатические условия, спрос на определённую продукцию/услуги, доходы населения и т. д. То есть для каждой отдельной территории потребительная корзина будет содержать многообразие, подходящее соответствующему региону

Продолжение таблицы 3
Continuation of table 3

№ пор.	Аргумент	Обоснование
2	Специфика волатильности ценового диапазона	На стоимость товаров и услуг оказывают влияние факторы локального характера, такие как уровень развития малого и среднего бизнеса, конкурентоспособность, улучшение социального досуга, продуктивность сельского хозяйства и другое
3	Анализ регионального дисбаланса	Процесс инфляции так или иначе оказывает определённое влияние на функционирование экономики, её внутренних процессов каждой их административно-территориальной единицы, наращивая процент дисбаланса
4	Оптимизация монетарной политики	Функционирование Центробанка в части, относящейся к регулированию инфляции, становится эффективнее при правильном подборе инструментов денежно-кредитной политики, которые отбирают при получении конкретизированных данных о состоянии региональной инфляции

Продолжая рассмотрение региональных особенностей инфляционного таргетирования с позиции ИПЦ, определим принципы их формирования:

принцип установления макрорегиональных пределов – спецификация территорий с целью сохранения уникальных систем, присущих ей как макрорегиону, а именно: экономические, социальные, экологические и другие процессы;

принцип синхронизированности с общенациональным ИПЦ – необходимость сопоставимости данных регионального и общенационального ИПЦ;

принцип «демонстративности» потребительской корзины – корзина должна соответствовать своему региону, учитывая все особенности и демонстрируя структуру потребления населения;

принцип достоверности стоимостной информации – предоставление актуальной информации о ценах на товары, применяемую к потребительской корзине;

принцип прозрачности и доступности – распространяется на каждый этап формирования потребительской корзины по отношению ко всем заинтересованным сторонам [7].

Следуя этим принципам, результат, полученный от индекса потребительских цен, будет корректным, целостным и объективным.

На рисунке 4 изображена поэтапная схема создания регионального ИПЦ.

Рисунок содержит 5 этапов, из которых:

1 этап – разработка методологии. На данном этапе главной целью является правильное определение исходных переменных;

2 этап – сбор информации о стоимостном диапазоне. основополагающие принципы данного этапа – регулярность, своевременность, информативность и достоверность;

3 этап – обработка информации о стоимостном диапазоне. Грамотный ценовой анализ позволит подобрать наиболее эффективные инструменты таргетирования инфляции;

4 этап – расчёт регионального индекса потребительских цен;

5 этап – анализ и размещение в информационном поле. Отклик на результаты, в данном случае расчёт регионального ИПЦ, приведёт не только к привлечению внимания и повышению их актуальности и необходимости, но и выявит статистику, на основании которой можно вносить коррективы [8].

Таким образом, главные результаты применения региональных индексов потребительских цен при инфляционном таргетировании следующие:

предрасположенность инфляции к отслеживанию и прогнозированию – региональный ИПЦ, как более узконаправленный показатель, предоставляет возможность фиксировать изменения уровня инфляции относительно каждого региона и составлять прогноз её протекания;

установление степени эффективности монетарной политики – насколько эффективна денежно-кредитная политика в части инфляции, можно установить посредством региональных индексов;

принятие решений по денежной политике – информация об инфляции в регионе может повлиять на процессы принятия решений по ставке рефинансирования, резервным требованиям и другим инструментам денежной политики.

Рисунок 4 – Этапы создания регионального ИПЦ
 Figure 4 – Stages of creating a regional CPI

Общественная коммуникация – вопрос региональных индексов потребительских цен повышает прозрачность денежной политики и позволяет общественности быть информированной о ценах в разных регионах [9].

Для того чтобы применение таргетирования имело максимальную эффективность, необходимо соблюдать два условия:

не применять усреднённый подход;

учитывать все особенности региональной экономической и иных сфер, которые могут оказывать влияние на инфляцию.

Анализируя внешние факторы региона, можно повысить точность макроэкономического прогнозирования. В противном случае, их отрицание приведёт к малоэффективным стратегиям, которые станут катализатором, препятствующим поддержанию целевого уровня инфляции, в результате чего возникнет дисбаланс. Следовательно, ключевым звеном для успешного внедрения инфляционного таргетирования является применение ИПЦ.

Региональные индексы потребительских цен, учитывающие особенности потребительских корзин и цен в разных макрорегионах, помогают лучше понять инфляцию на местном уровне. Эта информация позволяет Центробанку точнее настраивать свои инструменты денежно-кредитной политики для достижения нужного уровня инфляции в каждом регионе. Переход к таргетированию инфляции с учётом этих особенностей, а также создание надёжных региональных индексов – это реальный шаг к улучшению макроэкономического управления и устойчивому развитию всех территорий. Это требует постоянного совершенствования методов расчёта индексов, сбора и анализа данных, а также тесного взаимодействия с местными властями для адаптации политики к особенностям регионов.

Выводы

Учёт региональных особенностей в таргетировании инфляции является не просто актуальным течением, а насущной необходимостью для повышения эффективности макроэкономического регулирования. Классические модели таргетирования, игнорирующие разнородность регионов, рискуют оказать асимметричное воздействие, усугубляя существующие дисбалансы и препятствуя общему экономическому росту.

Уникальный подход заключается в переходе от унифицированных инструментов к гибкой стратегии, адаптированной к специфике каждого макрорегиона. Это требует разработки специализированных региональных ИПЦ, учитывающих локальные особенности потребления и производства. Ключевым аспектом является не только сбор и анализ данных, но и создание системы оперативного реагирования на шоки, специфичные для отдельных регионов. В конечном итоге, учёт региональных особенностей в таргетировании инфляции – это путь к более сбалансированному и устойчивому экономическому развитию, обеспечивающему благосостояние всех граждан, независимо от места их проживания. Эффективное применение этой стратегии требует тесного сотрудничества между центральным банком, региональными властями и экспертным сообществом.

Список источников

1. Кознов А. Б. Финансовая система и денежно-кредитная политика государства: учебное пособие. Москва: МИЭТ, 2023. 84 с. ISBN 978-5-7256-0995-0. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. URL: <https://e.lanbook.com/book/461588>. Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Буханцева С. Н. Экономика организаций финансовой сферы: учебное пособие Москва: РТУ МИРЭА, 2023. 67 с. ISBN 978-5-7339-1702. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. URL: <https://e.lanbook.com/book/329051>. Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Грязева М. С. Финансово-инновационная политика Российской Федерации // Управленческий учёт. 2024. № 3. С. 135-142. <https://doi.org/10.25806/uu32024>. EDN: SLBVGE.

4. Оптимальная инфляция и практика инфляционного таргетирования: мировой опыт и выводы для России: доклад / А. М. Гребенкина, С. М. Дробышевский, Н. В. Макеева [и др.]. Москва: Дело РАНХиГС, 2021. 68 с. ISBN 978-5-85006-385-6. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. URL: <https://e.lanbook.com/book/273992>.

5. Савалей В. В. Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений: учебное пособие. Владивосток: ВВГУ, 2019. 100 с. ISBN 978-5-9736-0547-6. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. URL: <https://e.lanbook.com/book/161469>. Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Петрушевская В. В., Шарый К. В. Разработка инновационной политики предприятия как элемента финансовой стратегии // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». 2021. № 3(23). С. 158-171. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5782766>. EDN: DLVEFY.

7. Стружко Н. С. Инновационные методы управления централизованными финансовыми ресурсами // Управленческий учёт. 2024. № 7. С. 340-346. EDN: GEJFBY. URL: <https://uprav-uchet.ru/index.php/journal/article/view/4616/3405>.

8. Дунай Д. Д. Инфраструктурная инвестиционная политика в регионе и инструменты её реализации // Сборник научных работ серии «Экономика». 2023. № 32. С. 68-74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10430010>. EDN: JLCQAK.

9. Давыдова В. Н., Кусургашева Л. В., Якунина Ю. С. Основы управленческой экономики: учебное пособие. Кемерово: КузГТУ имени Т. Ф. Горбачёва, 2024. 278 с. ISBN 978-5-00137-484-8. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. URL: <https://e.lanbook.com/book/442607>. Режим доступа: для авториз. пользователей.

Информация об авторах

В. В. Петрушевская – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансов;

Н. А. Одинцова – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов.

Information about the authors

V. V. Petrushevskaya – Doctor of Economics, Professor, Head of the Finance Department;

N. A. Odintsova – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance.

Вклад авторов: авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 19.05.2025; одобрена после рецензирования 05.06.2025; принята к публикации 24.06.2025.

The article was submitted 19.05.2025; approved after reviewing 05.06.2025; accepted for publication 24.06.2025.